

УДК 621.47

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ И ЕГО ПОЛЬЗУ НАСЕЛЕНИЯ

КАЛАНДАРОВ НУРУЛЛО АБДУГАФОРОВИЧ

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, Таджикистан.

Аннотация: в данной статье рассматривается роль солнечной энергетики в современном обществе и её влияние на качество жизни населения. Проанализированы основные преимущества использования солнечных панелей (фотоэлектрических систем) для частных домохозяйств. Особое внимание уделяется трем ключевым аспектам: экономической выгоде за счет снижения затрат на электроэнергию, обеспечению энергетической независимости в районах с нестабильным электроснабжением и экологической безопасности. В работе обосновывается, что массовое внедрение солнечных панелей способствует не только сохранению окружающей среды, но и устойчивому социально-экономическому развитию регионов.

Ключевые слова: Солнечная энергетика, солнечные панели, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), энергосбережение, экология, энергетическая безопасность, население, «зеленая» экономика.

This article discusses the role of solar energy in modern society and its impact on the quality of life of the population. The main advantages of using solar panels (photovoltaic systems) for private households are analyzed. Particular attention is paid to three key aspects: economic benefits through reduced electricity costs, ensuring energy independence in areas with unstable power supply, and environmental safety. The paper substantiates that the widespread implementation of solar panels contributes not only to environmental preservation but also to the sustainable socio-economic development of regions.

Keywords: Solar energy, solar panels, renewable energy sources (RES), energy saving, ecology, energy security, population, green economy.

Солнечная энергетика использует Солнце, возобновляемый источник энергии, и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

Гелио термальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой или солью для последующего использования нагретой воды для отопления, горячего водоснабжения или в паровых электрогенераторах).

Получение электроэнергии за счёт преобразования солнечного света называется солнечной генерацией. В 2024 году с помощью солнечных батарей в мире было произведено 2000 ТВт электроэнергии, что составило 7% от общей произведённой электроэнергии в мире. В 2023 году солнечная генерация произвела 5% электроэнергии в мире^[3]. В июне 2025 года солнечная генерация произвела 22.1% электроэнергии в странах ЕС, впервые превысив генерацию атомных электростанций

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м². Однако среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную горизонтальную площадку как минимум в π раза меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раза меньше.

Важнейшим источником энергии для нашей планеты является Солнце. Всего за 40 минут оно способно обеспечить энергетические потребности населения Земли на целый год вперед. А с учетом того, что наше светило предоставляет фактически неисчерпаемые ресурсы, их использование становится весьма перспективным. К тому же, солнечная энергия считается наиболее безопасной и экологичной, а потому и все более востребованной в различных областях человеческой деятельности.

Извлекать конкретную пользу от энергии Солнца позволяют специальные устройства — солнечные батареи. Они представляют собой плоские панели, преобразующие солнечное излучение в электроэнергию. Популярность использования этих устройств с каждым годом растет.

Установка нескольких блоков таких панелей должна решать основную задачу — преобразование энергии Солнца в электрическую и обеспечение ею жилых и промышленных объектов без использования централизованной электросети. На данный момент использование солнечных батарей является наиболее эффективным и при этом экологически чистым способом превращения света в электроток. Все остальные альтернативные источники электроэнергии дают куда меньшую эффективность.

Каждая панель состоит из модулей с фотоэлементами, способными поглощать солнечное излучение и преобразовывать его в электрический ток с напряжением 220 В.

Существует несколько форм солнечных батарей. Чаще всего эти изделия имеют вид прямоугольников размером с лист шифера. Каждая такая панель вмещает 36 фотоэлементов, покрытых специальной пленкой или стеклом. Принцип действия устройства следующий. Солнечное излучение образует свободные электроны, которые проникают в панель через соединения и специальные туннели, накапливаясь внутри батареи в виде постоянного тока.

Как только этот ток достигает нужного значения, он преобразуется в переменный с напряжением в 220 В. Для этих целей используется инвертор. Чтобы обеспечить электрической энергией один дом хотя бы частично, требуется установка нескольких таких панелей.

Сама идея использования бесплатной и безграничной солнечной энергии витала в умах человечества еще в давние времена. Впервые она была реализована в виде солнечных коллекторов (термальных электростанций), принцип работы которых существенно отличался от современных батарей. Вторая реализация уже представляла собой солнечные панели в нынешнем их виде. Эта попытка была достаточно удачной, давшей возможность массово обеспечивать электричеством самые разные объекты.

Несмотря на относительно короткий срок существования солнечной энергетики, она является следствием множества открытий и разработок. Но ключевым событием в области использования энергии Солнца послужило открытие явления фотоэлектрического элемента в середине позапрошлого века французским ученым Александром Эдмоном Беккерелем.

Позднее, в 1873 году, английским инженером Уиллоби Смитом был подмечен эффект фотопроводимости в селене. Наконец, спустя еще несколько лет был создан первый фотоэлемент. Американский изобретатель Чарльз Фриттс использовал для этого тонкий слой селена, расположив его между золотой и медной пластинами. КПД устройства, правда, составлял всего 1%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Калифорнийская электростанция «Million Solar Roofs» суммарной мощностью 3 ГВт Архивная копия от 6 октября 2014 на Wayback Machine 15.12.2005
2. Геополитика солнца. Частный корреспондент (22 ноября 2008). Дата обращения: 22 ноября 2008. Архивировано 22 августа 2011 года.
3. Executive summary – Electricity 2025 – Analysis (брит. англ.). IEA. Дата обращения: 12 мая 2025.
4. Peverieri, Anna (9 июля 2025). Solar tops EU power mix for first time in June, Ember says. Reuters (англ.). Дата обращения: 10 июля 2025.
5. Лапаева Ольга Федоровна. Трансформация энергетического сектора экономики при переходе к энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам энергии // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2010. — Вып. 13 (119). Архивировано 6 августа 2016 года.
6. 15 % солнечных электростанций в Германии необходимо менять из-за раннего старения, на их замену необходимо 2 млрд евро
7. David Szondy. Stanford researchers develop self-cooling solar cells. (англ.). gizmag.com (25 июля 2014). Дата обращения: 6 июня 2016. Архивировано 23 мая 2016 года.
8. BP Statistical Review of World Energy June 2015, Renewables section (PDF). BP. Июнь 2015. Архивировано (PDF) 7 июля 2015. Дата обращения: 25 сентября 2015.
9. BP Statistical Review of World Energy June 2015, Electricity section (PDF). BP. Июнь 2015. Архивировано (PDF) 23 сентября 2015. Дата обращения: 25 сентября 2015.
10. Статистическое обозрение Всемирной энергетической организации 2017 года. BP. Июнь 2017. Архивировано 6 декабря 2018. Дата обращения: 27 января 2018.
11. Солнечные технологии обеспечат четверть электричества.
12. Дмитрий Никитин. Трудный путь к солнцу: согреть ли Россию солнечная энергетика. РБК (17 июня 2013). Дата обращения: 15 июня 2013. Архивировано из оригинала 20 июня 2013 года.
13. Stephen Lacey Green Jobs Are Real: German and American Solar Industry Both Employ More People Than U.S. Steel Production 17 Июнь 2011 г. Дата обращения: 30 июня 2011. Архивировано 17 июня 2013 года.
14. Graph of the Day: World's top ten solar PV suppliers. 15 April 2013 // RE neweconomy
15. Renewables 2014 Global Status Report. Дата обращения: 23 июня 2014. Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 года.
16. Геро Рютер, Андрей Гурков. Мировая солнечная энергетика: переломный год. Deutsche Welle (29 мая 2013). Дата обращения: 15 июня 2013. Архивировано 19 июня 2013 года.